

Supplemental Figure 1: Phylogenetic analysis for the identification of the *IAMT1* orthologs candidates in *Solanum Lycopersicum*. Only genes *Solyc07g64990* and *Solyc12g14500* were grouped with the other plant *IAMT1* (*Brassica rapa*: *LOC103844968*; *Medicago truncatula*: *Medtr3g054330*).

sgRNA cloning (multiplexing)

Arabidopsis thaliana

Solanum Lycopersicum

Oryza sativa

Supplemental Figure 2. Sequential steps for sgRNA cloning (multiplexing) and generation of sgRNA transcriptional units in pDGB3 vectors.

Oryza sativa Cloning Strategy

Arabidopsis thaliana Cloning Strategy

Solanum lycopersicum Cloning Strategy

Supplemental Figure 3. Sequential steps to assemble all transcriptional units needed for each final vector for plant transformation.

Rice Line 1

Rice Line 3

Rice Line 4

Rice Line 5

Rice Line 8

Rice Line 14

Rice Line 16

Rice Line 18

Tomato Line 4

Tomato Line 6

Supplemental Figure 4. DsRED signal in T2 segregants seeds from different independent lines of rice and tomato. We observed a similar embryo homogeneous pattern of DsRED signal in all tomato lines. In rice, DsRED signal can be observed in embryo and/or endosperm, and we have observed differences in the pattern of DsRED signal in different lines.

(B)

Target 1

wt TGT TTTTGCATGAATAATCAGTATATACAAAATATGTACGCAATGGCACATTTAATAATATGTTTCCCATTCAACTAAATTCATACATTTAT
del193 TGT TTTTGCATGAATAATCAGTATATACAAAATATGTACGCAATGGCACATTTAATAATATGTTTCCCATTCAACTAAATTCATACATTTAT
del240 TGT TTTTGCATG-----

wt CATTTCATCTCTTTGTCCTCTTTTCCTATATATATATGTGTCGTCCTCGAGCTTGTCTCATTACAAAAAGAAGGTGTAGAGAAAGTTAAAGA
del193 CATTTCATCTCTTTGTCCTCTTTTCCTATATATATATGTGTCGTCCTCGAGCTTGTCTCATTACAAAAAGAAGGTGTAGAGAAAGTTAAAGA
del240 -----

Target 2 Target 3

wt GAGAAGGAGAGATCCATAGAGAAAGAGAAAGAGAATGGGTTCTAAGGGAGACAACGTTGCTGTATGTAACATGAAGCTCGAGAGACTTCTCAG
del193 GAGAAGGAGAGATCCATAGAGAAAGAGAAAGAGAATGGGTTCTA-----TGGATC-----
del240 -----TAACATGAAGCTCGAGAGACTTCTCAG

wt CATGAAAGGTGGCAAAGGACAAGACAGCTACGCCAATAACTCTCAAGCTCAGGTCTGTACATCTTATTTTTTTTTTTCTAATTACTTAAAAGTT
del193 -----
del240 CATGAAAGGTGGCAAAGGACAAGACAGCTACGCCAATAACTCTCAAGCTCAGGTCTGTACATCTTATTTTTTTTTTTCTAATTACTTAAAAGTT

wt CCATTAAAAAGCCTTCTTATTATTCTATTTTCTATATCTCGAGTGATAAATTTGGGAATTTTAAGTGAAGGGACTGTGCTCAAGATTGGCAAG
del193 -----TTGGGAATTTTAAGTGAAGGGACTGTGCTCAAGATTGGCAAG
del240 CCATTAAAAAGCCTTCTTATTATTCTATTTTCTATATCTCGAGTGATAAATTTGGGAATTTTAAGTGAAGGGACTGTGCTCAAGATTGGCAAG

Supplemental Figure 5. A) Detection of big deletions in Arabidopsis. Agarose electrophoresis of PCR amplification of *IAMT1* sgRNA target genomic region from T2 plants of *Arabidopsis* lines 3 (del240) and 5 (del193). White arrows mark the lanes showing a lower size band, indicating the presence of a big deletion. In a few cases a double band is observed, which indicates an heterozygous individual for the deletion. B) Sequence alignment of deletions "del193" and "del240". In red 5'UTR, in blue first exon, in light green first intron and deleted sequence is indicated with dark green dashes. In del193 6 nucleotides "TGGATC" (in orange) are inserted between deletion limits that did not correspond with anything in deleted sequence though interestingly it corresponds with a sequence in the 5'UTR but in inverted orientation (orange line). CRISPR targets are indicated by red lines and PAM with green line.

Supplemental Table 1. Selected CRISPR target sequences.

Gene	Target	Sequence - PAM
At IAMT1 (At5g55250)	sgRNA-1	TGTATGAATTTAGTTGAATG GGG
At IAMT1 (At5g55250)	sgRNA-2	AGAAAGAGAATGGGTTCTAA GGG
At IAMT1 (At5g55250)	sgRNA-3	GAGAGACTTCTCAGCATGAA AGG
Solyc07g64990	sgRNA-07	AGCCACCGGACAAGAGCCGC CGG
Solyc12g14500	sgRNA-12	AATCAGCTGCACTCCGTCAA GGG
Os04g56950	sgRNA-04	TCACTTTCTGGAGGAGACAC TGG

Supplemental Table 2. GB parts generated in this study. Sequences are accessible at GB cloning website using the GB database ID.

Gbparts generated in this study		
GB database ID	Name	Category
EGM001	<i>Zea Mays</i> UBQ promoter	PROM+5'UTR
EGM002	pAtUBQ10::hCas9::Tnos	TU
EGM003	pZmUBQ::hCas9::Tnos	TU
EGM004	pAt2S3::DsRED::T35S pAtUBQ10::hCas9::Tnos	MODULE
EGM005	pAt2S3::DsRED::T35S pAtUBQ10::hCas9::Tnos_SF	MODULE
EGM006	Tnos:Hygromycin:pNos pZmUBQ:hCAS9:Tnos	MODULE
EGM007	NptII(Kan ^R)_p35S:hCas9Tnos	MODULE

Supplemental Table 3. GB parts used in this study. Sequences are accessible at GB cloning website using the GB database ID.

Gbparts used in this study		
GB database ID	Name	Category
GB0030	<i>CaMV 35S</i>	PROM+5'UTR
GB0037	<i>Tnos</i>	3'UTR+TERM
GB1041	<i>hCas9</i>	CDS
GB1001	pAtU6-26 (PROM DPolIII)	PROM
GB1184	pOsU3 (PROM MPolIII)	PROM
GB2478	<i>A.thaliana UBQ10</i>	PROM+5UTR
GB1205	tRNA-gRNA position [D1_2]	Multiplexing (level -1)
GB1206	tRNA-gRNA position [2_3]	Multiplexing (level -1)
GB1207	tRNA-gRNA position [3F]	Multiplexing (level -1)
GB1208	tRNA-gRNA position [D1_3]	Multiplexing (level -1)
GB1209	tRNA-gRNA position [M1_2]	Multiplexing (level -1)
GB1210	tRNA-gRNA position [M1_3]	Multiplexing (level -1)
GB0107	pCambia_a2_SF	TU
GB0211	Hygromycin resistance	TU
GB0226	Kanamycin resistance (NptII)	TU
GB0361	<i>p35S::DsRED::Tnos</i>	TU
GB0639	<i>p35S::hCas9::Tnos</i>	TU
GB2482	<i>pAt2S3::DsRED::T35S</i>	TU

Supplemental Table 4. Primers used in this work.

Primer	Sequence
GB_PromZmUBIQ_for1	GCCGTCTCGCTCGGGAGGCATGCCTGCAGTGCAGCGT
GB_ZmUBIQ_rev1	GCCGTCTCGCTCACATTGTGAAGGGGGCGGCCGCGGA
sgRNA-At1-F	GTGCAGAGAGACTTCTCAGCATGAA
sgRNA-At1-R	AAACTTCATGCTGAGAAGTCTCTCT
sgRNA-At2-F	GTGCAAGAAAGAGAATGGGTCTCTAA
sgRNA-At2-R	AAACTTAGAACCCATTCTCTTTCTT
sgRNA-At3-F	GTGCATGTATGAATTTAGTTGAATG
sgRNA-At3-R	AAACCATTCAACTAAATTCATACAT
sgRNA-Sl07-F	GTGCAAGCCACCGGACAAGAGCCGC
sgRNA-Sl07-R	AAACGCGGCTCTTGTCCGGTGGCTT
sgRNA-Sl12-F	GTGCAAATCAGCTGCACTCCGTCAA
sgRNA-Sl12-R	AAACTTGACGGAGTGCAGCTGATTT
sgRNA-Os04-F	GTGCATCACTTTCTGGAGGAGACAC
sgRNA-Os04-R	AAACGTGTCTCCTCCAGAAAGTGAT
gAtIAMT1-F	ACCTACAGTGCACAAAATGACA
gAtIAMT1-R	CTTGCCAATCTTGAGCACAGTC
gSl07-64990_F	TGGCACCTTTAGGAGACAATAATAACA
gSl07-64990_R	AACCAGGAACTCCGGCGGCGAAA
gSl12-14500_F	GCATGAAAGGAGGCAAAGGTGAAGC
gSl12-14500_R	CGCCGGGAATAGTCGCCGGTAAA
Os04g56950_F	GGATCTGAACTGAACCCTTGTGCT
Os04g56950_R	TTGCTGGGGAGGTCGGAGAA
g_hCas9_For	GGCGGAGCAAGCCAGGAGGAA
g_hCas9_Rev	CTTGACAGCCGCCCCCATCCT

Supplemental Table 5. Genotype and mutations of the tomato T2 plants used in this work.

<i>Solanum Lycopersicum</i>									
Line	Plant	Solyc07g64990				Solyc12g14500			
		Genotype		Mutation	Genotype		Mutation		
1	1			wt		Mut. hom			del4
	2			wt			bi-allelic		del4/+1(T)
	3			wt		Mut. hom			del4
	4			wt		Mut. hom			del4
	5			wt			bi-allelic		del4/+1(T)
	6			wt			bi-allelic		del4/+1(T)
	7			wt			bi-allelic		del4/+1(T)
	8			wt			bi-allelic		del4/+1(T)
3	1		het		wt/del3		bi-allelic		-1(A)/-1(C)
	2		het		wt/del3		bi-allelic		-1(A)/-1(C)
	3			wt		Mut. hom			-1(A)
	4			wt		Mut. hom			-1(A)
	5		het		wt/del3		bi-allelic		-1(A)/-1(C)
	6			wt			bi-allelic		-1(A)/-1(C)
	7	Mut. Hom			del3	Mut. hom			-1(A)
	8	Mut. hom			del3	Mut. hom			-1(C)
4	1			wt		Mut. hom			-1(A)
	2			wt		Mut. hom			del6
	3			wt			bi-allelic		del6/-1(A)
	4			wt			bi-allelic		del6/-1(A)
	5			wt		Mut. hom			del6
	6			wt		Mut. hom			-1(A)
	7			wt			bi-allelic		del6/-1(A)
6	1			wt				wt	
	2			wt				wt	
	3			wt				wt	
	4			wt				wt	
	5			wt				wt	
	6			wt				wt	
Total	29	2	3	24		11	12	6	

Supplemental Table 6. Genotype and mutations of the rice T2 plants used in this work.

<i>Oryza sativa</i> (Os04g56950)						
Line	Plant	Genotype				Mutation
1	1	Mut. hom				-1(A)
	2			bi-allelic		-1(A)/-1(C)
3	1			bi-allelic		-1(A)/+1(G)
	2	Mut. hom				+A
4	1	Mut. hom				+A
	2	Mut. hom				+A
	3	Mut. hom				+A
5	1	Mut. hom				+A
	2			bi-allelic		+A/+T
	3	Mut. hom				+A
6	1			bi-allelic		+A/+T
	2	Mut. hom				+A
	3	Mut. hom				+T
8	1			bi-allelic		+G/+C
9	1	Mut. hom				+G
	2	Mut. hom				+C
	3	Mut. hom				+A
10	1	Mut. hom				+A
	2	Mut. hom				+A
	3	Mut. hom				-2(CA)
12	1			bi-allelic		-1(A)/-2(GA)
14	1			bi-allelic		-1(A)/-2(GA)
	2	Mut. hom				-2(GA)
	3			bi-allelic		+A/+T
16	1	Mut. hom				"A" > "TT"
17	1	Mut. hom				+A
18	1	Mut. hom				+A
	3				wt	
20	1		het			wt/-2(GA)
	2		het			wt/+A
	3	Mut. hom				+G
Total	31	20	2	8	1	

Supplemental Table 7. Genotype and mutations of the arabidopsis T2 plants from Line 1 used in this work.

<i>Arabidopsis thaliana</i> (At5g55250)															
Line	Plant	Target 1			Target 2			Target 3			Genomic Region Genotype				
		Genotype		Mutation	Genotype		Mutation	Genotype		Mutation	Genomic Region Genotype				
1	2			wt			wt						wt		
	3			wt		Mut. hom			+1(C)				Mut. hom		
	4			wt									wt		
	5			wt									wt		
	6			wt			het			wt/+1(T)			wt/-1(A)	het	
	7			wt			Mut. hom			+1(A)				Mut. hom	
	9			wt			Mut. hom			+1(A)				Mut. hom	
	11			wt											
	12			wt										wt	
	13			wt										wt	
	14			wt										wt	
	15			wt											
	16			wt										wt	
	18			wt											
	19			wt										wt	
	20			wt										wt	
	21			wt										wt	
	22			wt										wt	
	25			wt											
	28			wt										wt	
	29			wt										wt	
	30			wt										wt	
	31			wt											
	32			wt										wt	
	34			wt										wt	
	35			wt										wt	
	36			wt										wt	
	37			wt										wt	
	38			wt											
	39			wt											
	42			wt											
	43			wt										wt	
	44			wt										wt	
Total	33	0	0	33		5	2	26		3	3	27	8	4	21

Supplemental Table 8. Genotype and mutations of the arabidopsis T2 plants from Line 2 used in this work.

<i>Arabidopsis thaliana</i> (At5g55250)														
Line	Plant	Target 1			Target 2			Target 3			Genomic Region Genotype			
		Genotype	Mutation	Genotype	Mutation	Genotype	Mutation	Genotype	Mutation	Genotype	Mutation	Genotype		
2	1			wt										wt
	2			wt										wt
	3			wt					Mut. hom			+1(T)	Mut. hom	
	4			wt										wt
	5			wt										wt
	6			wt										wt
	7			wt										wt
	8			wt										wt
	9			wt						het		wt/+1(T)		het
	10			wt										wt
	11			wt										wt
	12			wt			het		wt/-2					het
	13			wt			het		wt/-2					het
	14			wt										wt
	15			wt						Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	16			wt										wt
	17			wt						Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	18			wt							het		wt/+1(T)	het
	19			wt										wt
	20			wt						Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	21			wt										wt
	22			wt				het	wt/+1(C)					het
	24			wt							het		wt/+1(T)	het
	25			wt							het		wt/+1(A)	het
	26			wt										wt
	27			wt										wt
	28			wt						Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	29			wt										wt
	30			wt										wt
	31			wt										wt
	32			wt										wt
	33			wt						Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	34			wt										wt
	35			wt										wt
	36			wt						Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	37			wt						Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	38			wt										wt
	39			wt										wt
	40			wt						Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	41			wt										wt
	42			wt										wt
	43			wt						Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	44			wt										wt
	45			wt				bi-allelic	-1(C)+1(T)					het
	46			wt										wt
	47			wt							het		wt/+1(T)	het
	48			wt										wt
	49			wt						Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	50			wt										wt
	51			wt							het		wt/+1(T)	het
	52			wt						Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	53			wt										wt
	54			wt						Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	55			wt										wt
	56			wt										wt
	57			wt							het		wt/+1(T)	het
	58			wt						Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	59			wt						Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	60			wt							het		wt/+1(T)	het
	61			wt						Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	62			wt										wt
	Total	61	0	0	61	0	4	57	16	8	37	16	12	33

Supplemental Table 9. Genotype and mutations of the arabidopsis T2 plants from Line 3 used in this work.

<i>Arabidopsis thaliana</i> (At5g55250)															
Line	Plant	Target 1			Target 2			Target 3			Genomic Region Genotype				
		Genotype		Mutation	Genotype		Mutation	Genotype		Mutation					
3	1			wt			wt				wt			wt	
	2			wt			wt				wt			wt	
	3			wt			wt				wt			wt	
	4			wt			wt				wt			wt	
	5			wt			wt				wt			wt	
	6			wt			wt			Mut. hom		+1(T)	Mut. hom		
	7			wt			wt					wt			wt
	8			wt			wt					wt			wt
	9			wt			wt					wt			wt
	10			wt			wt					wt			wt
	11			wt		het		wt/+1(C)				wt		het	
	12			wt				wt				wt			wt
	13			wt				wt				wt			wt
	14			wt				wt				wt			wt
	15			wt				wt				wt			wt
	16			wt				wt				wt			wt
	17			wt				wt		het		wt/+1(T)		het	
	18			wt				wt				wt			wt
	19			wt				wt				wt			wt
	20			wt				wt		het		wt/+1(T)		het	
	21			wt				wt				wt			wt
	22			wt				wt				wt			wt
	23			wt				wt		het		wt/+1(T)		het	
	24			wt				wt				wt			wt
	26			wt				wt		het		wt/+1(T)		het	
	27			wt		het		wt/+1(T)				wt		het	
	28			wt				wt		Mut. hom		+1(T)	Mut. hom		
	29			wt				wt		het		wt/+1(T)		het	
	30			wt				wt				wt			wt
	31			wt				wt				wt			wt
	32			wt				wt				wt			wt
	33			wt				wt				wt			wt
	34			wt				wt				wt			wt
	35			wt		Mut. hom		+1(T)		het		wt/+1(T)		het	
	37			wt				wt		het		wt/+1(T)		het	
	38			wt				wt				wt			wt
	39			wt				wt				wt			wt
	40			wt				wt				wt			wt
	41			wt				wt				wt			wt
	42			wt				wt		het		wt/+1(T)		het	
	43			wt				wt				wt			wt
	44		het		wt/del240		het	wt/del240				wt		het	
	45			wt				wt				wt			wt
	51		het		wt/del240		het	wt/del240				wt		het	
	Total	44	0	2	42	1	4	39	2	8	34	2	12	30	

Supplemental Table 10. Genotype and mutations of the arabidopsis T2 plants from Line 5 used in this work.

Arabidopsis thaliana (At5g55250)														
Line	Plant	Target 1			Target 2			Target 3			Genomic Region Genotype			
		Genotype		Mutation	Genotype		Mutation	Genotype		Mutation	Genomic Region Genotype			
5	1			wt		het		wt/+1(A)		het		wt/+1(T)		het
	2			wt		het		wt/+1(T)		het		wt/+2(TT)		het
	3			wt			wt				wt			wt
	4			wt			wt				wt			wt
	5			wt			wt			Mut. hom		del4	Mut. hom	
	6			wt			wt				wt			wt
	7			wt			wt				het		wt/+2(TT)	het
	8			wt			wt				het		wt/+1(T)	het
	9			wt			wt				wt			wt
	10			wt			bi-allelic		+1(A)/ del193		bi-allelic		+1(T) / del193	het
	11			wt			het		wt/-1(C)		het		wt/+1(T)	het
	12			wt			wt				het		wt/del4	het
	13			wt			bi-allelic		+1(A)/+1(C)		het		wt/+1(T)	het
	14			wt			wt			Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	15			wt			wt					wt		wt
	16		het		wt/del3		wt					wt		het
	17				wt		wt					wt		wt
	18				wt		wt					wt		wt
	19				wt		Mut. hom		del193	Mut. hom			del193	Mut. hom
	20				wt		wt			Mut. hom			del4	Mut. hom
	21				wt		wt			Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	22				wt		wt					wt		wt
	23				wt		wt					wt		wt
	24				wt		bi-allelic		+1(A)/ del193		bi-allelic		+1(T) / del193	het
	25				wt		wt					wt		wt
	26				wt		wt				het		wt/+2(TT)	het
	27				wt		wt			Mut. hom				Mut. hom
	28				wt		wt				het		wt/del4	het
	29				wt		wt				het		wt/del4	het
	30				wt		wt				het		wt/del4	het
	31				wt		wt				het		wt/del4	het
	32				wt		wt					wt		wt
	33				wt		wt					wt		wt
	34				wt		wt					wt		wt
	35				wt		Mut. hom		del193	Mut. hom			del193	Mut. hom
	36				wt		wt					wt		wt
	37				wt		wt				het		wt/del4	het
	38				wt		wt				het		wt/+2(TT)	het
	39				wt		wt			Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	40				wt		wt			Mut. hom			+2(TT)	Mut. hom
	41				wt		wt				het		wt/+2(TT)	het
	42				wt		wt				het		wt/+1(T)	het
	43				wt		wt			Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	44				wt		wt			Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	45				wt		wt			Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	46				wt		wt				het		wt/del4	het
	47				wt		wt			Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	48				wt		wt					wt		wt
	49				wt		Mut. hom		del193	Mut. hom			del193	Mut. hom
	50				wt		wt			Mut. hom			del4	Mut. hom
	51				wt		wt					wt		wt
	52				wt		wt			Mut. hom			del4	Mut. hom
	53				wt		wt					wt		wt
	54				wt		wt					wt		wt
	55				wt		het		wt/-2(CA)			wt		het
	56				wt		wt				het		wt/+2(TT)	het
	57				wt		wt				het		wt/+2(TT)	het
	58				wt		wt			Mut. hom			+2(TT)	Mut. hom
	59				wt		wt					wt		wt
	60				wt		wt					wt		wt
	61				wt		het		wt/-2(CA)		het		wt/del4	het
	62				wt		wt					wt		wt
	63				wt		wt					wt		wt
	64				wt		wt					wt		wt
	65				wt		wt				het		wt/+1(T)	het
	66				wt		wt					wt		wt
	67				wt		wt			Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	68				wt		wt				het		wt/del4	het
	69				wt		wt				het		wt/+2(TT)	het
	70				wt		wt					wt		wt
	71				wt		wt					wt		wt
	72				wt		wt			Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	73				wt		wt			Mut. hom			+1(T)	Mut. hom
	74				wt		het		+1(A)/+1(C)	Mut. hom			+1(T)	het
	75				wt		wt				het		wt/+2(TT)	het
	76				wt		wt					wt		wt
Total	76	0	1	75	3	9	64	21	26	29	20	29	27	